

JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDA QIYNOQ HOLATLARINI OLDINI OLISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YUZASIDAN QILINAYOTGAN ISLOHOTLAR

Nasirov Izzatilla Sunnat o'g'li

Jazoni ijro etish faoliyati kafedراسi, katta o'qituvchisi, mayor

Sa'dulloyev Amirbek Dehqon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672803>

Annotatsiya: So'ngi yillarda mamlakatimizda inson manfaatlarini, huquqlari erkinligini himoya qilish, sud-huquq sohasida shaffoflikni yaratish borasida bir qator amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida jinoyat-ijroiya qonunchiligiga ham bir qator ishlar amalga oshirilayotganini ko'rishimiz mumkin. Olib borilayotgan islohotlar natijasida mamlakatimizda inson huquq va erkinliklari yanada yuqorilandi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, islohot, qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsizlik, qadr-qimmat, qonunchilik.

Аннотация: В результате ряда реформ, проводимых в последние годы в нашей стране по защите интересов, прав и свобод человека, созданию прозрачности в судебно-правовой сфере, мы видим, что в уголовно-исполнительном законодательстве также проводится ряд работ. В результате проводимых реформ права и свободы человека в нашей стране достигли высокого уровня.

Ключевые слова: Конституция, реформа, пытки, насилие, жестокость, достоинство, законодательство.

Mavzuni dolzarbligi: So'ngi yillarda butun dunyoda inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan bir qator ishlar amalga oshirildi. Shuningdek yurtimizda ham inson huquqlarini ta'minlashda amalga oshirilayotgan islohotlarning tub zamirida inson huquqlari uning erkinliklari, sha'ni-qadr-qimmatini yotadi. Bugungi kunga kelib tergov jarayonida, jazoni ijro etish muassasalarida va harakat erkinligi cheklangan joylarda ushlab turilgan shaxslar va mahkumlarni sha'ni hamda qadr-qimmatini kamsitib qiynoqqa solish holatlariga qarshi bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi inson manfaatlarini ulug'lash, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, ularni jinsi, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar qadr-qimmatini kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik shaxslarning huquq va erkinliklarini to'liq amalga oshira olishi, fuqarolarning qonun oldida tengligi masalalarini ta'minlash yotibdi. Buning isboti sifatida

O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 26-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, unga ko‘ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha‘ni, qadr-qimmatini va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya hamda qonunlar bilan himoya qilinadi” milliy qonunchiligimizni asosiy manbasida belgilab qo‘yilgan. So‘ngi yillarda sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan ishlar natijasida inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlash oldingi o‘rinlarga chiqarilmoqda.

Mamlakatimizda inson huquqlarini ta‘minlash borasida qiynoq holatlariga chek qo‘yishda bir qator islohotlar amalga oshirilayotganligini ko‘rishimiz mumkin.

Qiynoq tushunchasi O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 235-moddasi quyidagicha ta‘rif berilgan. “Qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala bo‘lish hamda og‘ir jazo turlarini qo‘llash ya‘ni ma‘muriy qamoqqa olingan shaxsga shuningdek, gumon qilinuvchiga ayblanuvchiga, sudlanuvchiga, mahkumga, guvohga, jabrlanuvchiga jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilariga yoxud ularning yaqin qarindoshlariga ulardan yoki boshqa uchinchi shaxsdan biron-bir axborot olish, jinoyat sodir etganligida iqrorlik ko‘rsatuvi olish maqsadida ularni sodir etilgan qilmish uchun o‘zboshimchalik bilan jazolash yoxud biror-bir harakatni sodir etishga majburlash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organning yoki boshqa davlat organining xodimi tomonidan yoxud dalolatchiligida yoki xabardorligida yoxud indamay bergan roziligi bilan boshqa shaxslar tomonidan qo‘rqitish, urish do‘pposlash, qiynash, azob berish yo‘li bilan qonunga xilof boshqa harakatlar sodir etilgan qonunga xilof ruhiy, psixologik, jismoniy bosim o‘tkazish yoki boshqacha tarzda bosim o‘tkazish”¹. Aynan yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlar natijasi yurtimizda qiynoq holatlarini oldini olish unga qarshi kurashish hisoblanadi.

Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan 1984-yil 10-dekabrda qabul qilingan “Qiynoqlarga hamda muomala va jazolashning boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsitadigan turlariga qarshi konvensiyaning 1-moddasida “Ushbu Konvensiyada qiynoqning ta‘rifi shunday istalgan harakatni anglatadi-ki, u bilan qandaydir shaxsga undan yoki uchinchi shaxsdan ma‘lumotlar yoki e‘tirof olish, uni u yoki uchinchi shaxs sodir etgan yoki sodir etishda u gumon qilinadigan harakat uchun jazolash shuningdek, uni yoki uchinchi shaxsni qo‘rqitish, zo‘rlash maqsadida, yoki bunday og‘riq yoki azob

davlatning mansabdor shaxsi yoki rasmiy sifatdagi boshqa shaxs, ularning xabardorligida yoki indamay roziligi bilan har qanday tusdagi kamsitish asoslangan istalgan sabab bo'yicha ataylab kuchli og'riq va azob berilishi mumkin. Bu ta'rifga qonuniy sanksiyalar natijasida paydo bo'ladigan shu sanksiyalardan ajralmas yoki ulardan tasodifan chiqqan og'riq yoki azoblar kirmaydi² deb belgilab o'tilgan. O'rnatilgan normalardan shuni ko'rishimiz mumkinki, qiynoq shaxsni uning erkinligi cheklangan paytda yoki joyda davlat organi xodimlari tomonidan qandaydir maqsadni ko'zlab yoki g'arazli maqsadda, o'zaro dushmanlik kayfiyatida ushlab turilgan shaxslar, mahkumlarni jismoniy, ruhiy bosim o'tkazish, urish, do'pposlash kabi qiynoq va uning turlarini misol qilib olishimiz mumkin.

Qiynoq holatlari qayerlarda uchrashi mumkin? O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021-yilda 26-iyun "Qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5163-son qaror imzolandi. Ushbu qarorning 2-bandida quyidagi joylarda qiynoqqa solishning oldini olish bo'yicha monitoring olib borish belgilangan: gauptvaxta, maxsus qabulxona, vaqtincha saqlash hibsxonasi, tergov hibsxonasi, jazoni ijro etish muassasasi, intizomiy qism, majburiy davolash muassasalarida.

Ushlab turilgan shaxs - Jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining 221-moddasida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha ushlab turilgan shaxs.

Qamoqqa olingan shaxs - O'zbekiston Respublikasi jinoyat-protsessual kodeksining normalarga muvofiq o'ziga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shaxslarni qamoqda saqlash³.

Qiynoqdan ko'zlagan maqsad: Biror bir axborot yoki jinoyat sodir etganligiga iqrorlik ko'rsatuvchi olish, kishini sodir etilgan qilmish uchun o'zboshimchalik bilan jazolash yoxud biror bir harakatni sodir etishga majburlash maqsadida davlat organlari xodimalari tomonidan, mansabdor shaxslar tomonidan sodir etiladi.

Mansabdor shaxs: Mansabdor shaxs davlat organlarida o'z xizmat vazifasini bajarayotgan muayyan vakolatga ega bo'lgan jismoniy shaxs (masalan, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, Ichki ishlar organi xodimi).

Ta'qiqlangan harakatlar: Ruhiiy yoki jismoniy ta'sir ko'rsatish (masalan, qo'rqitish, urish, do'pposlash, qiynash, azob berish yoki qonunga xilof boshqa harakatlar) hisoblanadi.

Rivojlanib borayotgan davrda jahonning barcha davlatlarida inson huquqlari, erkinliklarini ta'minlash, ularning ijtimoiy kelib chiqishi, oilaviy ahvoli, fuqaroligidan qat'iy nazar umume'tirof etgan normalarga asoslangan holda insonlarning barcha huquqlari ta'minlanishi zarurdir. O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi 26-moddasiga binoan, "Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin yemas. Qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni tahqirlovchi muomala qat'iy ta'qiqlanadi".⁴

Ushbu normada O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan chet el fuqarolari, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar har qanday holatda ham ularga nisbat qiynoq va uning ko'rinishidagi holatlarga uchrashlari mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi BMTning 1984-yil 10-dekabrda qabul qilingan "Qiynoqlarga hamda muomala va jazolashning boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsitadigan turlariga qarshi" Konvensiyaning 2-moddasida:

1. Har bir ishtirokchi davlat uning yurisdiksiyasidagi istalgan hududda qiynoq harakatlarining oldini olish uchun samarali qonun chiqarish, ma'muriy, sudlov va boshqa choralarni ko'radi.

2. Hech qanday favqulodda holatlar, ular qanday bo'lmasin: xoh, urush holatimi yoki urush xavfimi, ichki siyosiy beqarorlikmi yoki boshqa istalgan favqulodda holatmi ekanligidan qat'iy nazar, qiynoqni oqlashga xizmat qilolmaydi.

3. Yuqori turgan boshliq yoki davlat hokimiyatining buyrug'i qiynoqni oqlashga xizmat qilolmaydi."⁵Ushbu xalqaro normani ratifikatsiya qilgan davlatlar tomonidan ushbu xalqaro hujjat qoidalari to'liq shartlarda bajarilishi lozim.

Normada ko'rsatib o'tilganidek qiynoq va uning holatni oldini olish maqsadida har bir ishtirokchi davlat qiynoq hamda uning ko'rinishlarini oldini olish yuzasidan ichki normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi 4-modda (Jinoyat-ijroiya qonunchiligi va xalqaro-huquqiy hujjatlar)" Jinoyat-ijroiya qonunchiligi xalqaro huquqning jazoni ijro etish va mahkumlar bilan muomalada bo'lishga taalluqli prinsiplari va normalarini inobatga oladi. Jinoyat-ijroiya qonunchiligining normalari mahkumlarni qiynoqqa solish va boshqa g'ayriinsoniy yoki kamsituvchi muomala turlaridan himoya qilish to'g'risidagi xalqaro hujjatlarga zid bo'lishi mumkin emas. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro

shartnomasida jinoyat-ijroiya qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnomaning qoidalari qo'llaniladi".⁶ Ushbu normada milliy qonunchilik hujjatlari xalqaro qonunchilik hujjatlariga asosan qabul qiladi. Agarda milliy qonunchilik normalari xalqaro qonunchilik normalari o'zaro zid bo'lsa xalqaro qonunchilik normalariga asoslanadi.

Qiynoqlarni oldini olish, unga qarshi kurashish davlatga nima foyda beradi? degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Ya'ni butun dunyo davlatlari tomonida bugungi kunga kelib inson huquqlari davlat va jamiyat boshqaruvida alohida o'rin kasb etmoqda. Xususan jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar, qamoqqa olingan shaxslarning huquqlarni-erkinliklarini ta'minlash, jazoni o'tash davrida ham fuqarolik huquqlarida foydalana olishlari mumkin. Mahkum barcha fuqaroviy huquqlardan istisno va cheklovlarni inobatga olgan holda foydalanadi. Uning huquqiy maqomi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksida berilgan. Mahkum fuqaroviy, mulkiy, vorislik, mualliflik, kashfiyotchilik, mehnat, uy-joy huquqlariga ega.

Mahkum jazoni o'tash tartibi va shartlari, o'z huquq va majburiyatlari to'g'risida axborot olish, o'quv, badiiy va boshqa turdagi materiallardan foydalanish, sog'lig'ini saqlash, shu jumladan, ambulatoriya va statsionar sharoitida davolanish, advokatlardan malakali yuridik yordam olishi mumkin. Mahkumlarning ushbu huquqlari jahon hamjamiyati tomonidan qabul qilingan normalarga muvofiq bo'lishi lozim. Xususan "Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi" (1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217-A (III) ko'rsatmasi orqali qabul qilingan va e'lon qilingan.), "Bola huquqlari to'g'risida"gi konvensiya (BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1989-yil 20-noyabrda qabul qilingan.), Birlashgan Millatlar Tashkilotining mahkumlar bilan muomala qilishning minimal standart qoidalari (Nelson Mandela qoidalari) (2015) va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan.

Yuqoridagi normalarning ijrosini to'liq taminlash maqsadida ishchi guruhlar tomonidan qiynoq holatlarini aniqlash va uning oldini olish bilan bog'liq murojaatlarni tezkor ko'rib chiqish BMTning ustav organlari va shartnomaviy qo'mitalari tavsiyalarini hamda inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Ombudsman huzurida qiynoqqa solish

holatlarini aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha jamoatchilik guruhlarini tashkil etildi. Aynan shu guruhlar tarkibida xalqaro vakillar ham ishtirok etishlari normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab o'tilgan. 2021-yil 26-iyunda qabul qilingan "Qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaror qiynoqqa solishning oldini olish borasida xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlarning milliy institutlari bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish⁷ belgilab o'tilgan.

Bugungi kunda shaxslarning erkinligi cheklangan joylarda ushlab turilgan shaxslarga nisbatan qiynoq va uning har qanday ko'rinishlari uchraydigan taqdirda, ushlab turilgan shaxslar tomonidan yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishning sustligi yoki bu tizim yaxshi yo'lga qo'yilmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Murojaat tizimini yaxshilash maqsadida shaxslarning erkinliklari cheklangan joylarda elektron murojaatlarni yo'lga qo'yish qiynoq holatlarini oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Jazoni ijro etish muassasalarida qiynoqlarni oldini olish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan islohotlar kompleks va ko'p qirrali jarayon bo'lib, ularning asosiy maqsadi inson huquqlarini himoya qilish va jinoyatlarni qayta sodir etish ehtimolini kamaytirishdir. Muassasalar infratuzilmasini yangilash, xodimlarni o'qitish, xalqaro standartlarga rioya qilish va mustaqil monitoring tizimlarini joriy etish islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanadi. Shu bilan birga, elektron monitoring va raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, mahkumlarga kasb-hunar o'rganish va psixologik yordam ko'rsatish, shuningdek, huquqiy islohotlar samarali natijalar berishga xizmat qilmoqda.

Bularning barchasi jazoni ijro etish tizimida qiynoqlarni oldini olish va tizimning samaradorligini oshirishga qaratilgan qat'iy va uzluksiz harakatlarning bir qismi sifatida amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar nafaqat mahkumlar huquqlarini himoya qilish, balki jamiyat xavfsizligini ta'minlash hamda muassasalarda adolat va insonparvarlik prinsiplarini mustahkamlashga yordam beradi.

Shu tariqa, amalga oshirilayotgan islohotlar jazoni ijro etish tizimining yanada samarali va adolatli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ular uzoq muddatli ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi // <https://lex.uz/docs/161253> // (murojaat vaqti: 01.04.2025-yil).
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // <https://lex.uz/docs/111453> // (murojaat vaqti: 01.04.2025-yil).
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-ijroiya kodeksi // <https://lex.uz/docs/163629> // (murojaat vaqti: 01.04.2025-yil).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 7 noyabrdagi "Jinoyat-ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4006-sonli qaror // <https://lex.uz/docs/4045443> // (elektron bazaga murojaat vaqti: 01.04.2025-yil).
5. M.X.Rustamboyev. "O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar". Umumiy qism. 1-kitob Toshkent. Yuridik adabiyotlar publish. 2021.
6. Nasirov I., To'rayev Q. Jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning murojaatlari bilan ishlashni takomillashtirish // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 99-104.
7. Носиров И., Жабборов Т. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод килинаётган маҳкумларни ижтимоий реабилитацияси ва адаптациясини амалга оширишнинг тушунчаси ва мохияти // *Наука и технология в современном мире.* – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 361-370.
8. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // URL: <https://lex.uz/docs/20596> (Murojaat vaqt: 29.01.2025-yil).
9. Nasirov I. Typology of women released from penal jurisdiction // *International Bulletin of Applied Science and Technology.* – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 219-224.
10. Насиров И., Абдуғафуров Ж. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг психологияси ва ижтимоий мослашуви // *Академические исследования в современной науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 157-161.
11. Насиров, Иззатилла, and Мўминжон Муродкулов. "Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни касб-хунарга ўқитиш бўйича хорижий давлатларининг тажрибаси." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 3.6 (2024): 104-109.

